

QATLAMALI KO'PXILLIKLARNI GEODEZIK AKSLANTIRISHLAR GRUPPASI HAQIDA

Zokirxo'ja Usmonxo'jayev, Paraxat Bayramov

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston milliy universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15292213>

Qatlamali ko'pxilliklar nazariyasi zamonaviy differensial geometriya va topologiyaning dolzarb yo'nalishlaridan biri bo'lib, o'tgan asrning 40-50 yillarida differensial tenglamalar, differensial geometriya va differensial topologiya fanlarining tutash sohasida fransuz olimlari ishlarida paydo bo'lgan. Bu sohaning shakllanish va rivojlantirishda C. Ehresmann [1], G. Reeb [2], P. Molino, A. Haefliger, R. Langevin kabi fransuz matematiklari salmoqli hissa qo'shdilar. Qatlamalar nazariyasining asoschilaridan biri G. Reebning asosiy ilmiy ishlari qatlamalarning sifatiy nazariyasiga bag'ishlangan. G.Reeb tomonidan, agar kompakt qatlam chekli fundamental gruppaga ega bo'lsa, u holda bu qatlamning unga diffeomorf bo'lgan qatlamlardan iborat atrofi mavjudligi isbotlangan [2]. C. Ehresmann ishlarida esa, to'la riman ko'pxilligidagi riman va to'la geodezik qatlama Ehresmann bog'lanishiga egaligi ko'rsatilgan [1].

So'ngi o'ttiz yilda O'zbekistonda professor A.Narmanov va uning shogirdlari tomonidan qatlamali ko'pxilliklar nazariyasi bo'yicha salmoqli ishlar olib borilmoqda [5]-[8]. Ushbu maqolada ham shu yo'nalishda olingan natijalar keltirilgan.

Uzluksiz akslantirishlardan biz uchun muhim akslantirishlardan biri bu topologik akslantirishdir. Topologik akslantirish gomeomorf akslantirish deb ham ataladi. X va Y topologik fazolar, $f : X \rightarrow Y$ akslantirish berilgan bo'lsin.

Ta'rif 1. Agar f uzluksiz akslantirishga teskari akslantirish f^{-1} mavjud bo'lib, u uzluksiz bo'lsa, f topologik akslantirish deyiladi.

Topologik akslantirish ta'rifidan bevosita kelib chiqadiki, agar f topologik akslantirish bo'lsa, unga teskari akslantirish f^{-1} ham topologik akslantirish bo'ladi. Endi f uchun teskari akslantirish mavjud bo'lishi uchun zarur va yetarli shartlarni ko'raylik. Teskari akslantirish Y ning har bir nuqtasiga X ning har bir nuqtasini mos qo'yadi. Demak, ixtiyoriy $y \in Y$ uchun birorta $x \in X$ mavjud bo'lib, $f(x) = y$ tenglik o'rinli bo'lishi kerak. Buning uchun esa $f(X) = Y$ bo'lishi, ya'ni f ustlama akslantirish bo'lishi kerak. Bundan tashqari f^{-1} teskari akslantirish $y \in Y$ nuqta bitta $x \in X$ nuqtani mos qo'yadigan $x_1 \neq x_2$ bo'lganda $f(x_1) \neq f(x_2)$ bo'lishi, ya'ni o'zaro bir qiymatli akslantirish bo'lishi zarurdir.

Demak, f ga teskari akslantirish f^{-1} mavjud bo'lishi uchun f ning ustlama va o'zaro bir qiymatli akslantirish bo'lishi zarur va yetarli. Agar X va Y topologik fazolar uchun $f : X \rightarrow Y$ topologik akslantirish mavjud bo'lsa, X va Y topologik fazolar o'zaro gomeomorf yoki topologik ekvivalent fazolar deb ataladi.

Endi $0 \leq k \leq n$ tengsizlikni qanoatlantiruvchi butun k son qaraylik.

Tarif. Berilgan M ko'pxillikning chiziqli bog'lanishli qismi to'plamlaridan iborat oila quyidagi uchta shartni qanoatlantirsa:

$$(F_1): \bigcup_{\alpha \in B} L_\alpha = M;$$

$(F_2): \alpha \neq \beta$ shartni qanoatlantiruvchi barcha $\alpha, \beta \in B$ indekslar uchun $L_\alpha \cap L_\beta = \emptyset$ munosabat o'rinli;

$(F_3):$ har bir $p \in M$ nuqta uchun $(U_\lambda, \varphi_\lambda) \in A^s, p \in U_\lambda$ shunday lokal koordinatalarni tanlash mumkin bo'lsaki, agar biror $\alpha \in B$ uchun $U_\lambda \cap L_\alpha \neq \emptyset$ munosabat o'rinli bo'lsa, u holda $\varphi_\lambda(U_\lambda \cap L_\alpha)$ to'plamning chiziqli bog'lanishli komponentalarini $\left\{ (x^1, x^2, \dots, x^n) \in \varphi_\lambda(U_\lambda): x^{k+1} = c^{k+1}, x^{k+2} = c^{k+2}, \dots, x^n = c^n \right\}$ ko'rinishda yozish mumkin bo'lsa, M ko'pxillikda k o'lchamli silliq qatlama berilgan deyiladi, bu yerda $c^{k+1}, c^{k+2}, \dots, c^n$ sonlar chiziqli bog'lanishlilik komponentalarda o'zgarmas sonlar.

Qaralayotgan L_α to'plam F qatlamaning qatlami deyiladi. Ushbu holatda k o'lchamli C^s qatlama koo'lchami $q = n - k$ ga teng bo'lgan C^s qatlama ham deyiladi. Yuqoridagi $(F_1), (F_2)$ shartlar M ko'pxillik o'zaro kesishmaydigan qatlamlardan iboratligini, (F_3) shart esa qatlamlar lokal ma'noda parallel tekisliklarga o'xshash joylashganligini anglatadi. Agar (F_3) shart bajarilsa, $(U_\lambda, \varphi_\lambda) \in A^s$ koordinatalar atroflari qatlamlangan deyiladi, barcha qatlamlangan koordinatalar atroflari to'plami A_F^s bilan belgilanadi va qatlamlangan koordinatalar atroflari sistemasi deyiladi.

Silliq M ko'pxillikda F qatlama berilgan bo'lsa, bunday ko'pxillik qatlamali ko'pxillik deyiladi va (M, F) kabi belgilanadi.

Bizga k o'lchamli F_1, F_2 qatlamalar bilan (M, F_1) va (N, F_2) qatlamali ko'pxilliklar berilgan bo'lsin.

Ta'rif. Biror $\varphi: M \rightarrow N$ topologik akslantirishda F_1 qatlamadagi ixtiyoriy L_α qatlamning $\varphi(L_\alpha)$ aksi F_2 qatlamaning qatlami bo'lsa, berilgan (M, F_1) va (N, F_2) ko'pxilliklar topologik ekvivalent deyiladi va $(M, F_1) \approx (N, F_2)$ kabi yoziladi. Berilgan (N, F_2) ko'pxillikni (N, F_2) ko'pxillikga akslantiruvchi φ akslantirish qatlamani saqlovchi deyiladi va u $\varphi: (M, F_1) \rightarrow (N, F_2)$ ko'rinishida yoziladi.

Agar $M = N$ va $F_1 = F_2$ munosabatlar o'rinli bo'lsa, qatlamali ko'pxillikning topologik akslantirishi berilgan deyiladi.

Ta'rif. Qatlamali ko'pxillikning topologik akslantirishi har bir qatlamdagi geodezik chiziqni boshqa qatlamdagi geodezik chiziqqa mos qo'yuvchi akslantirish qatlamali ko'pxillikni geodezik akslantiruvchi akslantirish berilgan deyiladi.

Qatlamali (M, F) ko'pxillikning barcha C^r – geodezik akslantirishlari to'plamini $G_F(M)$ bilan belgilaymiz, bu yerda $r \geq 0$. $G_F(M)$ to'plam M ko'pxillikning o'zini o'ziga akslantiruvchi $Homeo(M)$ diffeomorfizmlarning qism to'plamidir. $Homeo(M)$ superpozitsiya va teskari akslantirish amallariga nisbatan grappa hosil qiladi.

Bizga (M, F) qatlamali ko'pxillik berilgan bo'lsin. $\{K_\lambda\}$ bilan biror F qatlamaga tegishli bo'lgan barcha kompakt to'plamlar oilasini va $\{U_\beta\}$ bilan M dagi barcha ochiq to'plamlarni belgilaymiz.

Endi har bir $K_\lambda \subset L_\alpha$ ga ixtiyoriy U_β ni mos qo'yuvchi $f \in G_F(M)$ akslantirishlar to'plamini qaraymiz va bu to'plamni

$$[K_\lambda, U_\beta] = \{f : M \rightarrow M \mid f(K_\lambda) \subset U_\beta\}$$

kabi belgilaymiz. So'ngra, $\sigma_1 = \{[K_\lambda, U_\beta]\}$ va $\sigma_2 = \left\{ \bigcap_{i=1}^k [K_{\lambda_i}, U_{\beta_i}] \right\} \cup \emptyset$ oilalarni hosil qilib, σ_2 oilani qandaydir topologiyaning bazasi ekanligini ko'rsatamiz.

1) $G_F(M)$ to'plamdan ixtiyoriy f element va L_α dan K to'plamni olamiz.

Ma'lumki, $f(K)$ qandaydir U ochiq to'plamga tegishli bo'ladi ya'ni, $f(K) \subset U$. Demak,

$$f \in [K, U] \subset \bigcup_v \left(\bigcap_{i=1}^{k(v)} [K_{\lambda_i}^v, U_{\beta_i}^v] \right).$$

2) $B_1 = \bigcap_{i=1}^k [K_{\lambda_i}, U_{\beta_i}]$, $B_2 = \bigcap_{i=1}^m [K_{\mu_i}, U_{\delta_i}]$ va $f \in B_1 \cap B_2$ bo'lsin, u holda

$$B_1 \cap B_2 = \left(\bigcap_{i=1}^k [K_{\lambda_i}, U_{\beta_i}] \right) \cap \left(\bigcap_{i=1}^m [K_{\mu_i}, U_{\delta_i}] \right) = \bigcap_{i=1}^{k+m} [K_{\lambda_i}, U_{\beta_i}] = B_3$$

bo'ladi, bu yerda $\lambda_{i+k} = \mu_i$, $\beta_{i+k} = \delta_i$. Bundan kelib chiqadiki, $f \in B_3 \subset B_1 \cap B_2$. Bizga [3; 4] dan ma'lumki, $G_F(M)$ da σ_2 oila baza bo'ladigan yagona topologiya mavjud va bu topologiya F-kompakt-ochiq topologiya deb ataladi.

Teorema 1. $G_F(M)$ grappa F-kompakt-ochiq topologiyaga nisbatan Hausdorff fazosi bo'ladi.

Teorema 2. $G_F(M)$ grappa F-kompakt-ochiq topologiyagada sanoqli bazaga ega.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. C. Ehresmann, Structures feuilletées // Proc. Fifth Canad. Math. Congress. – 1961. – P.109-172.
2. G. Reeb, Sur certaines propriétés topologiques des variétés feuilletées// Actualité Sci. Indust. 1183 – Paris: Hermann, – 1952.
3. Бакельман И.Я., Вернер А.А., Кантор Б.Е. Введение в диф-ференциальную геометрию «в целом». – М.: Наука, – 1973, – С.440.

4. Жукова Н.И. Вейлевы слоения // Нелинейная динам. – 2010. – Т.6. – №1. – С.219-231.
5. Narmanov A.Ya., Sharipov A.S. On the group of foliation isometries// Methods of functional Analysis and topology, Kiev, Ukraine, – 2009. – V.15. – P.195-200.
6. G.M.Abdishukurova and A.Ya. Narmanov Diffeomorphisms of foliated manifolds // Methods of functional Analysis and topology, Kiev, Ukraine, – 2021. – V.27(2021), no 1, pp.1-9.
7. Narmanov A.Ya., Sharipov A.S. Geometry of Foliated Manifolds// Extracta mathematicae vol. 31. Num. 2, 2016, pp. 189-197.
8. A. Narmanov and S. Saitova, On the geometry of orbits of killing vector fields, Differential Equations 50 (2014), 1582–1589.